

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN MODERN WORLDWIDE: CHALLENGES AND PROSPECTS

БОКАРЕВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ,

Воронежский государственный технический университет.

BOKAREV SERGEY ANDREEVICH,

Voronezh state technical University.

Данная статья посвящена изучению роли информационных технологий в современном мире и рассмотрению новых вызовов и перспектив. Особое внимание уделяется актуальности создания высокоэффективных систем управления. Анализируется применение современных технологий в строительстве, социальной сфере, экономике и других областях. Выявляются вызовы, связанные с разработкой и внедрением инноваций, эффективностью систем управления и влиянием технологий на различные секторы. В результате представлены рекомендации по решению данных проблем и повышению эффективности использования информационных технологий в современном мире, подчеркивает их значимость.

This article is devoted to the study of the role of information technology in the modern world and the consideration of new challenges and prospects. Special attention is paid to the relevance of creating highly efficient management systems. The application of modern technologies in construction, social sphere, economy and other fields is analyzed. The challenges associated with the development and implementation of innovations, the effectiveness of management systems and the impact of technology on various sectors are identified. As a result, recommendations are presented to solve these problems and improve the efficiency of using information technologies in the modern world, emphasizing their importance.

Ключевые слова: *научные исследования, информационные технологии, системы управления, социальные области, экономические области, информационное обеспечение, научно-технические разработки, инновации, автоматизация.*

Key words: *scientific research, information technology, control systems, social areas, economic areas, information support, scientific and technical developments, innovation, automation.*

Информационные технологии играют ключевую роль в современном обществе, оказывая значительное влияние на все сферы жизни. Они проникают во все аспекты нашей повседневной деятельности, от коммуникации и образования до бизнеса и медицины. Развитие информационных технологий способствует улучшению эффективности и качества работы в различных отраслях, упрощает доступ к информации, ускоряет процессы принятия решений и обеспечивает новые возможности для инноваций. Современные информационные технологии позволяют создавать новые продукты и услуги, оптимизировать производственные процессы, автоматизировать рутинные задачи, улучшать качество обслуживания клиентов и обеспечивать более эффективное управление ресурсами. Благодаря интернету и цифровым технологиям люди могут легко общаться, получать доступ к знаниям и информации,

работать удаленно, осуществлять покупки и проводить финансовые операции онлайн. Таким образом, информационные технологии являются неотъемлемой частью современного общества, обеспечивая его развитие, инновационность и конкурентоспособность. Важно продолжать развивать и совершенствовать информационные технологии, чтобы использовать их потенциал в полной мере и решать актуальные проблемы современности.

Информационное и математическое обеспечение играют ключевую роль в функционировании организационных систем, обеспечивая им эффективное управление, принятие решений и оптимизацию процессов. Вот несколько аспектов, в которых информационное и математическое обеспечение важны для организационных систем [4, с. 42-48]:

1. Сбор, хранение и обработка информации: информационные системы позволяют собирать и хранить данные о деятельности организации, а также обрабатывать их для получения ценной информации. Математические модели могут использоваться для анализа данных и выявления закономерностей.

2. Принятие решений: информационные системы предоставляют руководителям организации необходимую информацию для принятия обоснованных решений. Математические модели и методы анализа данных помогают предсказывать результаты различных стратегий и выбирать оптимальные варианты.

3. Управление ресурсами: информационные системы позволяют эффективно управлять ресурсами организации, такими как финансы, персонал, материальные и технические ресурсы. Математические модели могут помочь оптимизировать распределение ресурсов и повысить их эффективность использования.

4. Автоматизация бизнес-процессов: информационные системы позволяют автоматизировать рутинные операции и бизнес-процессы, что повышает производительность и качество работы организации. Математические модели могут быть использованы для оптимизации процессов и улучшения их эффективности.

5. Прогнозирование и планирование: информационные системы позволяют проводить анализ данных и прогнозировать будущие тенденции, что помогает организации разрабатывать стратегии развития и планировать свою деятельность. Математические модели могут быть использованы для прогнозирования результатов различных сценариев. Таким образом, информационное и математическое обеспечение играет важную роль в современных организационных системах, обеспечивая им эффективное управление, принятие обоснованных решений и оптимизацию процессов. Внедрение современных технологий в области информационного и математического обеспечения помогает организациям быть конкурентоспособными и успешными на рынке.

Научные исследования в области информационных технологий сталкиваются с рядом проблем и вызовов, которые могут затруднять процесс разработки новых технологий. Некоторые из основных проблем и вызовов в этой области включают в себя [7, с. 30-37]:

1. Быстрое устаревание технологий: информационные технологии развиваются очень быстро, что может привести к быстрому устареванию результатов научных исследований. Ученые должны постоянно следить за новыми тенденциями и технологиями, чтобы быть актуальными и конкурентоспособными.

2. Сложность и масштабность задач: разработка новых информационных технологий часто связана с решением сложных и масштабных задач, требующих глубоких знаний в области информатики, математики, инженерии и других дисциплин. Это может создавать сложности для ученых при поиске оптимальных решений.

3. Нехватка квалифицированных специалистов: недостаток квалифицированных специалистов в области информационных технологий может затруднять проведение научных исследований и разработку новых технологий. Необходимо привлекать талантливых специалистов и обеспечивать им поддержку и ресурсы для работы.

4. Безопасность и конфиденциальность данных: развитие информационных технологий сопровождается угрозами для безопасности и конфиденциальности данных. Ученым необходимо учитывать эти аспекты при разработке новых технологий и методов защиты информации.

5. Интеграция различных технологий [5, с. 78-83]: современные информационные технологии часто включают в себя интеграцию различных технологий, что может усложнять процесс исследований и разработки. Ученым необходимо уметь эффективно сочетать различные подходы и методы для достижения поставленных целей. Быстрый темп развития информационных технологий оказывает значительное влияние на научные исследования в этой области. Ученым необходимо постоянно обновлять свои знания и навыки, следить за новыми технологиями и методами, адаптировать свои подходы к изменяющимся условиям. В то же время быстрое развитие технологий также открывает новые возможности для научных исследований, позволяя создавать инновационные решения и продукты, которые могут изменить мир в лучшую сторону.

Перейдем к оценке актуальности создания высокоэффективных систем управления. Создание высокоэффективных систем управления имеет огромное значение в различных областях деятельности, таких как производство, строительство, транспорт, здравоохранение, финансы, энергетика и другие. Эффективные системы управления позволяют повысить производительность, оптимизировать процессы, улучшить качество продукции или услуг, сократить издержки и повысить конкурентоспособность предприятий и организаций.

Системы управления также играют важную роль в автоматизации процессов, принятии решений на основе данных и аналитике, управлении ресурсами и персоналом, обеспечении безопасности и надежности систем. Благодаря использованию современных технологий, таких как искусственный интеллект, интернет вещей (IoT), большие данные (Big Data) и другие, создание высокоэффективных систем управления становится более доступным и эффективным [3, с. 41-46].

Примеры успешных научно-технических разработок в области систем управления:

1. Системы управления производством [6, с. 234-237]: промышленные предприятия активно внедряют современные системы управления производством, которые позволяют автоматизировать процессы, оптимизировать расходы материалов и ресурсов, повышать эффективность производства. Примером такой разработки может быть система управления производственным оборудованием на основе принципов Индустрии 4.0.

2. Системы управления транспортом: транспортные компании используют современные системы управления транспортом для мониторинга и оптимизации маршрутов, контроля за состоянием транспортных средств, управления логистическими процессами. Примером успешной разработки может быть система GPS-мониторинга и диспетчерского контроля транспорта.

3. Системы управления здравоохранением: медицинские учреждения внедряют системы управления здравоохранением для улучшения качества обслуживания пациентов, оптимизации рабочих процессов, контроля за медицинским оборудованием и лекарствами. Примером успешной разработки может быть электронная медицинская карта с функциями мониторинга здоровья.

Эти примеры лишь небольшая часть разнообразных научно-технических разработок в области систем управления. Важно отметить, что создание высокоэффективных систем управления требует комплексного подхода, включающего в себя не только технические аспекты, но и понимание бизнес-процессов, потребностей пользователей и требований рынка.

Информационные технологии играют ключевую роль в современном строительстве и управлении проектами, обеспечивая эффективное планирование, контроль и мониторинг

всех этапов строительных работ. Некоторые из основных областей, где применяются информационные технологии в строительстве:

1. Building Information Modeling (BIM): BIM – это методология, которая позволяет создавать цифровые модели зданий и инфраструктуры, интегрируя в них информацию о всех аспектах проекта. BIM позволяет улучшить координацию между участниками проекта, сократить ошибки и избыточные расходы.

2. Управление проектами: программные продукты для управления проектами, такие как Microsoft Project, Primavera P6, Jira и др., помогают планировать ресурсы, контролировать сроки выполнения задач, управлять бюджетом и коммуникациями в рамках проекта.

3. Дистанционное наблюдение и мониторинг: использование дронов, IoT-устройств и специализированного программного обеспечения позволяет проводить дистанционное наблюдение за ходом строительных работ, контролировать качество выполнения работ и безопасность на объекте.

Примерами успешного применения информационных технологий в социальной сфере и экономике являются [1, с. 177-179]:

1. Электронное правительство (e-Government): многие страны активно внедряют электронные государственные сервисы, позволяющие гражданам получать информацию, подавать заявления, оплачивать налоги и сборы онлайн. Примером успешного применения e-Government может быть портал государственных услуг в Эстонии.

2. Финансовые технологии (FinTech): финтех-компании используют информационные технологии для создания инновационных финансовых продуктов и услуг, таких как мобильные платежи, онлайн-кредитование, криптовалюты и др. Примером успешного применения Финтех может быть платежная система PayPal.

3. Здравоохранение: в сфере здравоохранения информационные технологии используются для управления медицинскими данными, организации электронной медицины, телемедицины, анализа больших данных для предсказания заболеваний и др. Примером успешного применения IT в здравоохранении может быть система электронных медицинских записей Epic Systems.

Эти примеры демонстрируют значимость информационных технологий в различных областях жизни и работы человека, способствуя повышению эффективности, доступности и качества предоставляемых услуг.

Выводы о значимости научных исследований и научно-технических разработок в области информационных технологий:

1. Инновации и технологический прогресс: научные исследования в области информационных технологий способствуют развитию новых технологий, улучшению существующих продуктов и услуг, а также повышению эффективности бизнес-процессов.

2. Конкурентоспособность: компании, которые инвестируют в научные исследования и разработки в области IT, могут получить конкурентное преимущество на рынке, создавая инновационные продукты и услуги, удовлетворяющие потребности потребителей.

3. Безопасность и защита данных: научные исследования в области кибербезопасности играют важную роль в защите информации от киберугроз, разработке новых методов шифрования и обеспечении безопасности сетей.

Перспективы развития информационных технологий:

1. Искусственный интеллект (AI): развитие искусственного интеллекта открывает новые возможности для автоматизации процессов, создания умных систем и развития машинного обучения.

2. Интернет вещей (IoT): прогресс в области IoT позволяет связать между собой различные устройства, обеспечивая интернет-соединение и сбор данных для управления окружающей средой.

3. Блокчейн технологии: развитие блокчейн технологий открывает новые возможности для безопасной передачи данных, цифровых активов и создания децентрализованных систем [2, с. 6-23].

Необходимость дальнейших исследований:

1. Разработка новых методов анализа данных: с увеличением объема данных требуются новые методы и алгоритмы для анализа и обработки информации.

2. Улучшение кибербезопасности: с угрозами кибератак постоянно меняющимися, необходимо постоянно совершенствовать методы защиты информации.

3. Экологические аспекты: развитие информационных технологий должно учитывать экологические аспекты, такие как энергоэффективность оборудования и уменьшение вредного воздействия на окружающую среду.

Дальнейшие научные исследования в области информационных технологий играют ключевую роль в развитии современного общества, экономики и повседневной жизни людей. Они способствуют созданию инновационных решений, улучшению качества жизни и повышению эффективности бизнес-процессов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Григорьева Д.Р., Попченко А.С. Применение информационных технологий в социальной сфере // Молодой ученый. 2015. № 11. С. 177-179.

2. Москалева С.С., Буймистер М.А. Мировой опыт применения технологии блокчейн в инвестиционно-строительной деятельности и строительном контроле // СибАК. 2022. Сб. ст. по матер. LVIII междунар. науч.-практ. конф. № 12(49). С. 6-23.

3. Родионов А.С., Ефимова Д.А. Разработка системы управления промышленными данными // СибАК: сб. ст. по матер. XXXVI-XXXVII междунар. науч.-практ. конф. 2015. № 11-12(35). С. 41-46.

4. Пищикова Е.С., Комличенко В.Н. Техники выявления требований к разработке по // СибАК: Сб. ст. по матер. XXVI междунар. науч.-практ. конф. 2015. № 1(25). С. 42-48.

5. Серебрякова Т.А. Аспекты информационного обеспечения в системе управления экономикой предприятия // Ученые заметки ТОГУ. 2014. Т. 5. № 4. С. 78-83.

6. Хакимова А.К. Современные системы управления промышленным предприятием // Символ науки. 2016. Т. 1. №5. С. 234-237.

7. Kanan A.R. The impact of digital technologies on various aspects of the economy, including employment, productivity and consumer behavior // Universum: экономика и юриспруденция. 2024. No. 4(114). URL: <https://7universum.com/ru/economy/archive/item/17035> (дата обращения: 17.05.2024).

© Бокарев С.А., 2024.